

NDËRVEPRIMI MIDIS POLITIKËS MONETARE DHE FISKALE: QASJE TEORIKE DHE EMPIRIKE PËR SHQIPËRINË

Elena POLO¹

Abstract

Monetary policy (MP) and fiscal policy (FP) are two key macroeconomic policies, designed and implemented by two different authorities, having different macroeconomic objectives, and often even contrary ones, depending on specific macroeconomic conditions. Given that the interaction between the two policies is complex, multiple and reciprocal, it is key in determining the optimal MP and FP mix, in order to achieve and maintain macroeconomic stability. Objective of this paper is to analyze the interdependence of macroeconomic policies in Albania and the impact of this interaction (coordination or conflict) from the various shocks that occur in the economy and the stabilizing approach of the two macro policies. The evaluation of a model with autoregressive vectors (VAR) and quarterly data series for the period 2000-2020, is based on each policy reaction function (PRF) with the efforts of the respective authorities to: (a) fulfill the policy objective; (b) consider the other policy and react with a particular stance; and (c) provide a stabilizing approach to the economy as a whole, in response to either a policy or a non-policy shock.

Some of the important conclusions relate to: (a) MP tends to react more often to the FP, being more active; (b) MP and FP generally tend to coordinate as a response to a non-policy shock; (c) MP has generally had a more stabilizing approach to the economy, compared to the FP approach.

Key words: monetary policy, fiscal policy, interaction, macroeconomic stability

Hyrje

Pas krizës së 2008, do të ishte pikërisht periudha e pandemisë Covid-19, që do të rikthente rëndësinë e diskutimit të ndërveprimit mes politikës monetare dhe fiskale, duke rimarrë vëmendjen e politikëbërësve dhe veçanërisht kërkuesve në këtë fushë. Sot, ka një konsensus mbi rëndësinë e kombinimit dhe koordinimit të politikave, në kuadër të ndërveprimit të tyre për të arritur norma optimale të inflacionit dhe rritjes ekonomike, por niveli optimal i secilës politikë është ende sot i padiskutuar mjaftueshëm, në terma të përzgjedhjes dhe përdorimit të instrumenteve të politikave. Për më tepër, u diskutua dhe u kuptua (edhe pse me vonësë) që politika fiskale restriktive apo e kufizuar/e ngushtë pas krizës financiare të 2008, në fakt e zgjati më tej recesionin dhe performancën e ulët të ekonomive (Oksanen, 2020).

Në praktikë, koordinimi reciprok mes politikave përballet me një sërë sfidash për shkak të kompleksitetit të ekonomive reale: shumë ndërveprime të njëkohshme mes indikatorëve makroekonomikë, po ashtu shumë ndërlidhje

mes agjentëve ekonomikë dhe autoriteteve ekonomike. Në këtë kontekst,

¹ Instituti i Studimeve Europiane, Departamenti për Politika dhe Qeverisje, Universiteti i Tiranës, elena.polo@unitir.edu.al

rezultatet e pritura nga koordinimi i politikave, ndikohen shumë nga pritshmëritë dhe reagimi i agjentëve dhe autoriteteve ekonomike, por gjithashtu nga disponibiliteti i të dhënave kyçe për ekonomitë reale në kohë reale. Analizat empirike të fokusuara veçanërisht te ndërveprimi do të duhet të mbështesin politikëbërësit makroekonomikë dhe vendimmarrjet e tyre, megjithë kompleksitetin e sistemeve ekonomike dhe dinamikave makroekonomike, duke marrë në konsideratë ndikimet e njëkohshme të politikave.

Shqipëria karakterizohet nga një ekonomi e vogël e hapur, me një regjim fleksibël të kursit të këmbimit. Sipas rregullimeve përkatëse, autoritetet monetare dhe fiskale kanë një pavarësi institucionale dhe funksionale. Ekonomia shqiptare ka reflektuar një ecuri përgjithësisht të qëndrueshme dhe të kontrollueshme të treguesve makroekonomikë në kohë. Duke marrë në konsideratë goditjet e vitit të fundit, performancën e ulët ekonomike e veçanërisht implikimet në buxhetin e shtetit, në terma të përgjithshëm lidhur me treguesit kryesorë makroekonomikë, duke përfshirë këtu sektorin e jashtëm, sektorin financiar, tregun e punës dhe financat publike, duket ende se stabiliteti makroekonomik është nën kontroll (PRE, 2021).

Objektivi kryesor i politikës monetare është stabiliteti i çmimeve dhe Banka Qendrore ndjek një regjim të inflacionit të shënjestruar (IT=3%). Instrumenti kryesor i politikës monetare është norma e interesit (Repo). Objektiva kryesorë të politikës fiskale janë shëndeti dhe qëndrueshmëria e financave publike, si dhe sigurimi i rritjes ekonomike. Këto objektiva tentojnë të arrihen nëpërmjet instrumenteve kryesore që janë balanca primare, të adhurat tatimore dhe shpenzimet buxhetore. Ky artikull ka si objektivi analizën e ndërvarësisë së politikave makroekonomike në Shqipëri dhe ndikimit të kësaj ndërvarësie (koordinim apo konflikt) nga goditjet e ndryshme që ndodhin në ekonomi dhe qasjes stabilizuese të makropolitikave.

Rishikim literature

Edhe pse ka një konsensus të përgjithshëm se stabiliteti makroekonomik duhet kontrolluar kryesisht nga politika monetare në kohë/situata ekonomike normale, një sërë studimesh të fundit ((Davig & Leeper, 2011), (Sims, 2011), (Woodford, 2011)), kanë theksuar ndërlikimet e mundshme për zgjedhjen dhe përdorimin e instrumenteve të kësaj politike, si rezultat i politikës fiskale. Këto studime dhe këta autorë argumentojnë se vetëm në rastin kur, nuk ka asnjë shqetësim për makroekominë dhe sektori publik tregon një disiplinë të fortë fiskale, politika monetare mund të hartohet dhe zbatohet pa u “shqetësuar” për ecurinë e politikës fiskale.

Modelet ekonometrike që synojnë të analizojnë ndikimin e politikës monetare në ekonomi, do të duhet të marrin në konsideratë hapësirën dhe sjelljen e

politikës fiskale, duke qënë se kjo e fundit ka treguar të jetë një burim kryesor për dinamikat e inflacionit. Literatura në dispozicion e fokusuar te ndërveprimi mes dy politikave makroekonomike, shpjegon qartësisht se koordinime të ndryshme të politikave makro, rezultojnë në ndikime të ndryshme të këtyre politika në indikatorët kryesorë makroekonomikë (Perotti, 2007).

Politika e mirë (kombinimi optimal i politikave) në kohë të mira ekonomike do të duhet të paraprijë përballimin e kohëve jo të mira ekonomike. “Politikë e mirë” do të thotë një disiplinë e qëndrueshme fiskale në periudhat rritëse të ciklit të biznesit (nivel i pranueshëm i borxhit publik dhe një tendencë rënëse e tij në kohë), shoqëruar me një politikë monetare që nxit dhe siguron stabilitetin e çmimeve, në kushtet e një tolerance optimale nga tregjet financiare për përballimin e politikave monetare dhe fiskale zgjeruese gjatë një recesioni, duke ruajtur nën kontroll riskun, kursin e këmbimit dhe kthimin. Me një politikë monetare lehtësuese dhe një politikë fiskale që vepron nëpërmjet stabilizuesve automatikë, ndikimin në ekonominë reale do të jetë i konsiderueshëm (Braude & Flug, 2012).

Kombinimi i politikave mund të jetë 3-llojësh: (1) kombinim politikash konsistente=koordinim, me të dyjat politikat në një qasje kundërciklike; (2) kombinim politikash jokonsistente=konflikt, kur politikat amortizojnë ndikimin e njëra-tjetrës në kërkesë agregate/produkt; dhe (3) kombinim destabilizues=shpërthyes, kur të dy politikat (nëpërmjet instrumenteve përkatëse) amplifikojnë luhatjet në kërkesë agregate/produkt (Bartsch, Benassy-Quere, Corsetti, & Debrun, 2020). Në rastin e parë, politikat mund të shihen e konsiderohen si bashkëplotësuese, ndërsa kur ato janë në konflikt, ato sillen si zëvendësuese strategjike të njëra-tjetrës (Wyplosz, 1999).

Bazuar në konceptin e “simbiozës së koordinimit”, disa elementë teorikë si bazë për diskutimin dhe analizën e mëtejshme lidhen me: (1) autoritetet politikëbërëse përgjegjëse për hartimin dhe zbatimin e politikave makroekonomike, ndajnë/dakordësojnë mbi të njëjtët tregues makroekonomikë; (2) dakordësojnë mbi të njëjtët objektiva lidhur me nivelet e synuara dhe luhatshmërinë e këtyre treguesve; dhe (3) autoritetet nuk ndeshin pasiguri dhe asimetri të informacionit.

Metodologjia

Vlerësimi i një modeli me vektorë autoregresivë (VAR) dhe seri të dhënash tremujore për periudhën 2000-2020, është bazuar në funksionet e reagimit të secilës politikë (FRP), në përpjekje të autoriteteve përkatëse për të: (a) plotësuar

objektivin e politikës; dhe (b) marrë në konsideratë politikën tjetër dhe (mos)reaguar në një drejtim të caktuar.

Modeli kombinon tre ndryshore të politikave makroekonomike (përkatësisht, normën e interesit, bilancin CAB dhe borxhin publik) me katër ndryshore jopolitike (përkatësisht, hendekun e prodhimit, inflacionin, papunësinë dhe kursin e këmbimit). Më konkretisht, funksioni i reagimit të politikës fiskale (FRPF) shprehet si më poshtë:

$$CAB_t = \alpha_0 + \alpha_1 CAB_{t-1} + \alpha_2 \Delta d_{t-1} + \alpha_3 y_t + \alpha_4 u_t + \alpha_5 \Delta i_t + \varepsilon_t \quad (1)$$

ku CAB_t është bilanci fiskal i përshtatur ciklikalisht si përqindje ndaj PBB-së, CAB_{t-1} është vonesa e parë kohore e bilancit fiskal të përshtatur ciklikalisht, Δd_{t-1} është ndryshimi i borxhit publik në terma absolutë me një vonesë kohore, y_t është hendeku i prodhimit në kohën t , u_t është norma e papunësisë në kohën t , dhe Δi_t është ndryshimi i normës së interesit në kohën t .

Funksioni i reagimit të politikës monetare (FRPM) është specifikuar si më poshtë:

$$\Delta i_t = \beta_0 + \beta_1 y_t + \beta_2 \pi_t + \beta_3 \Delta ER_t + \alpha_4 CAB_t + \varepsilon_t \quad (2)$$

ku Δi_t është ndryshimi i normës së politikës monetare në kohën t , y_t është hendeku i prodhimit në kohën t , π_t është norma e inflacionit në kohën t , ΔER_t është ndryshimi i kursit të këmbimit shprehur si lekë/euro në kohën t , CAB_t është bilanci fiskal i përshtatur ciklikalisht si përqindje ndaj PBB-së.

Analiza e rezultateve

Interpretimet përkatëse do të bëhen lidhur me rëndësinë statistikore, shenjën dhe koeficientin, gjithmonë në funksion të ndërveprimit mes politikave dhe qasjes së tyre stabilizuese, në linjë me funksionet e reagimit të politikave, të shprehura më sipër.

Rezultatet e përfutura provojnë se koeficienti përpara normës së interesit Repo është statistikisht i parëndësishëm. Kjo provon se politika fiskale nuk reagon ndaj politikës monetare, duke hartuar dhe zbatuar masat e saj pa marrë në konsideratë ndryshimet monetare. Kjo tregon për një PF pasive ndaj ndryshimeve/informacioneve që vijnë nga PM.

Përtej rëndësisë statistikore, shenja negative e koeficientit tregon se politika fiskale vepron në drejtim të kundërt me atë monetare: kur ka një rritje të normës së interesit Repo, ka një ulje të CAB, pra një politikë monetare ngushtuese/kufizuese pasohet nga një politikë fiskale zgjeruese/lehtësuese. Kjo do të thotë, se kur ka një goditje/ndryshim të politikës, PF dhe PM operojnë në drejtime të kundërta, duke qënë në konflikt me njëra-tjetrën.

Grafik 1: Funkcionet e reagimit të impulsit për modelin duke përdorur renditjen Cholesky, FRPF

Rezultatet provojnë se politika fiskale nuk reagon ndaj goditjes në hendekun e produktit, duke mos provuar dot një qasje stabilizuese të PF në ekonomi. Pas disa vonesash kohore, koeficienti përpara hendekut bëhet pozitiv, duke provuar për një politikë fiskale me një qasje kundër-ciklike, që rrit bilancin fiskal (rrit të ardhurat fiskale ose ul shpenzimet fiskale), pra ngushtohet/kufizohet, në kushtet kur produkti real në ekonomi është mbi atë potencial, me qëllim stabilizimin e tij.

Lidhur me vonesën e borxhit publik, lidhja është pozitive, që do të thotë se bilanci CAB rritet kur borxhi më parë është rritur, duke u përpjekur për ta ulur atë. Megjithatë, kjo lidhje është statistikisht e parëndësishme, prandaj është e vështirë të provohet se politika fiskale reagon ndaj këtij ndryshimi/sinjali/informacioni, apo se është e suksesshme në përmirësimin e qëndrueshmërisë së financave publike.

Grafik 2: Funkcionet e reagimit të impulsit për modelin duke përdorur renditjen Cholesky, FRPM

Nga rezultatet e mësipërme, provohet se politika monetare reagon ndaj politikës fiskale, sepse në FRPM koeficienti përpara instrumentit fiskal është statistikisht i rëndësishëm. Kjo do të thotë që PM e konsideron, e ndjek/pason PF, në ndryshimin e instrumentit të saj (rasti i goditjes politike). Në këtë rast, PM mund të konsiderohet si një politikë aktive, që reagon ndaj PF, ku kjo e fundit ndryshon e para (apo merr rolin udhëheqës). Nga ana tjetër, ky koeficient është negativ, dhe provon një konflikt mes politikave në rastin e një goditjeje politike. Kjo mund të shpjegohet me një marrëdhënie prej zëvendësuesesh strategjike - sipas terminologjisë së (Wyplosz, 1999), duke qënë në linjë në fakt me një sërë evidencash nga ekonomi të ngjashme.

Koeficienti përpara hendekut të produktit është pozitiv, ku sipas shenjës së prituri të shpjeguar më sipër (në linjë me teorinë ekonomike dhe rregullin monetar), politika monetare shfaq një qasje stabilizuese, edhe pse kjo nuk provohet përmes rëndësisë statistikore.

Në lidhje me inflacionin, rezultatet provojnë një sjellje aktive të autoritetit monetar (koeficienti është statistikisht i rëndësishëm), duke përshatur normën e interesit sipas rregullit monetar (rregullit të Taylor). Kështu, PM rrit normën e interesit në kushtet kur inflacioni rritet, dhe anasjelltas, në përpjekje për të stabilizuar luhatjen, por mbi të gjitha në përpjekje për të arritur objektivin e vet të politikës.

Të gjitha rezultatet e pritura në përputhje me teorinë, rezultatet e derivuara dhe interpretimet përkatëse si më sipër, mund të përmbledhen si në tabelën e mëposhtme:

Tabela 1: Përmbledhja e rezultateve të modelit

Politika fiskale CAB_t		2000-2020	Politika monetare Δi_t		2000-2020
Ndryshorja	Lidhja e prituri	Lidhja e provuar	Ndryshorja	Lidhja e prituri	Lidhja e provuar
Δi_t	+ (koordinim) / - (konflikt)	-	CAB_t	+ (koordinim) / - (konflikt)	-
y_t	+	+	y_t	+	+
u_t	-	na	π	+	+
Δd_{t-1}	+	+	ΔER_t	-	-

Konkluzione

Në përmbledhje të sa më sipër, u provua se: (1) PM dhe PF janë në konflikt ndaj një goditjeje politike, duke vepruar si zëvendësuese strategjike; (2) PM dhe PF janë potencialisht në koordinim kur ka një goditje jopolitike (ndaj

hendekut të produktit për shembull), duke qënë të dyja kundërciklike dhe duke vepruar si bashkëplotësuese strategjike me njëra-tjetrën; (3) PM është më aktive në reagimin e saj jo vetëm ndaj PF, por edhe ndryshimeve/informacioneve të tjera në ekonomi; dhe (4) Ka një përpjekje relative më të madhe nga ana e PM për të pasur një qasje stabilizuese në ekonomi, krahasuar me qasjen e PF.

Referenca

- Bartsch, E., Benassy-Quere, A., Corsetti, G., & Debrun, X. (2020). It's all in the mix: How monetary and fiscal policies can work or fail together. *Geneva Reports on the World Economy*, 23.
- Braude, K., & Flug, K. (2012). The Interaction between Monetary and Fiscal Policy: Insights from Two Business Cycles in Israel. *Bank of Israel*.
- Davig, T., & Leeper, E. (2011). Monetary-fiscal policy interactions and fiscal stimulus. *European Economic Review*, 55, 211-227.
- Oksanen, H. (2020). Sustainability and Solvency of Government Finances under the Euro: Illustrations and Policy Options. *CESifo WP No 8396*.
- Perotti, R. (2007). In Search of the Transmission Mechanism of Fiscal Policy. *Working Paper 13143. NBER*.
- PRE. (2021). Economic Reform Programme 2021-2023.
- Sims, C. A. (2011). Stepping On a Rake: The Role of Fiscal Policy in the Inflation of The . *European Economic Review* 55 (1).
- Wyplosz, C. (1999). Economic Policy Coordination in EMU: Strategies and Institutions. *ZEI Policy Paper B11*.

Cite this article as: Polo, E. NDËRVEPRIMI MIDIS POLITIKËS MONETARE DHE FISKALE: QASJE TEORIKE DHE EMPIRIKE PËR SHQIPËRINË. *Albanian Socio-Economic Journal*, 2021, Issue 2, pp. 15-21.